

SUSTENTABILIDADE INTELIGENTE: TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E ECOINOVAÇÃO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DA ERVA-MATE E DO MEL EM PRUDENTÓPOLIS

Heniuane Micheli Hrycyna (UNICENTRO) - heniuanemichelihrycina@gmail.com
Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: O objetivo da pesquisa consiste em analisar o papel das tecnologias sustentáveis e da ecoinovação na produção de mel e erva-mate, visando compreender os desafios enfrentados pelo setor e identificar oportunidades para promover a sustentabilidade e a inovação na cadeia produtiva. No bojo das discussões são abordados temas como análise-custo-benefício, valor agregado, competitividade, sustentabilidade e temas afetos à ecoinovação e tecnologias disruptivas aplicáveis às cadeias produtivas do mel e erva-mate. Metodologicamente, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa, utilizando-se de uma revisão integrativa de literatura para identificar as principais práticas ecoinovadoras, bem como as tecnologias sustentáveis relacionadas às cadeias produtivas objeto de estudo. Preliminarmente, o estudo destaca a relevância da adoção dessas práticas para o desenvolvimento rural sustentável, enfatizando a necessidade de políticas públicas que incentivem a incorporação de tecnologias e capacitem os agricultores para desafios ambientais e econômicos contemporâneos.

Palavras-chave: Sustentabilidade Inteligente; Tecnologias Sustentáveis; Ecoinovação; Erva-mate; Mel.

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade surge como um dos principais desafios do século XXI reformulando processos produtivos e propondo a adoção de tecnologias inovadoras que promovam o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. Sustentabilidade, portanto, é um conceito que advém do Relatório de Brundtland, em 1988, publicado pelo *World Commission on Environment and Development* (WCED - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas) por meio do documento intitulado *Our common future* ou, em português - *Nosso Futuro Comum*, onde aparece o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades (WCED, 1987). Atualmente entende-se por sustentabilidade a viabilidade da relação que mantém um sistema socioeconômico com o ecossistema (Claro; Claro, 2014; de Carvalho; Barbieri, 2013)

Neste viés, a sustentabilidade inteligente refere-se ao conceito de integração de tecnologias avançadas e abordagens baseadas em dados para melhorar os esforços de sustentabilidade (Zuboff, 1994; Bria, Morozov, 2020). O conceito tem sido utilizado em estudos urbanos, relacionados a *smart city* o que não desqualifica a utilização dos conceitos teóricos para efeitos da presente pesquisa, pois busca-se alinhar a teoria subjacente às propostas relacionadas a inovações, notadamente ecoinovações e inovações sociais atreladas às cadeias produtivas do mel e erva-mate. Ressalte-se que a implementação da sustentabilidade inteligente envolve o aproveitamento de tecnologias inteligentes para uma gestão eficiente de recursos, monitorização ambiental e processos de tomada de decisão (Zuboff, 1994; Bria, Morozov, 2020; Vasconcelos, Pinochet, 2002).

Tratando especificamente da pesquisa em tela, verifica-se que dentre as atividades econômicas desenvolvidas no Estado do Paraná, notadamente no município de Prudentópolis, tem-se a apicultura e a erva-mate como importantes não apenas sob o enfoque econômico propriamente dito, mas sobretudo pela diversidade, tradições culturais e salvaguarda do patrimônio biocultural (Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023; Stroparo, Hrycyna; 2024).

Desta forma, o objetivo da pesquisa consiste em analisar o papel das tecnologias sustentáveis e daecoinovação na produção de mel e erva-mate.

REFERENCIAL TEÓRICO

A sustentabilidade na agricultura familiar envolve práticas que promovem a conservação dos recursos naturais, a viabilidade econômica e o bem-estar social das comunidades rurais. Para ser sustentável, a agricultura familiar deve adotar técnicas que melhorem a produtividade sem esgotar os recursos naturais, como a água e o solo. Práticas sustentáveis incluem a rotação de culturas, o uso de adubos orgânicos, a integração de árvores e animais na produção agrícola, e a conservação da biodiversidade (Altieri & Nicholls, 2020; Stroparo; Floriani, 2022).

A aplicação de tecnologias emergentes tem desempenhado um papel fundamental na promoção da ecoinovação, ao proporcionar soluções que aumentam a eficiência produtiva e reduzem o impacto ambiental. O termo Ecoinovação (ou inovação ambiental, inovação verde ou inovação sustentável) é frequentemente utilizado para identificar as inovações que contribuem para um ambiente sustentável por meio de aperfeiçoamento ecológico. Tal abordagem envolve o desenvolvimento e difusão de produtos ecológicos, processos organizacionais e sistemas que podem levar a melhorias nas condições de vida das gerações presentes e futuras. No entanto as eco inovações não apresentam apenas importância ambiental, mas também um impacto positivo no desenvolvimento econômico da empresa (Jacomossi,2016).

Desta forma, ecoinovação se difere do conceito clássico de inovação por se relacionar com a redução dos encargos ambientais, ou seja, uma inovação que consiste em mudanças e melhorias no desempenho ambiental dentro de um contexto de ecologização de produtos, processos, estratégias de negócios, mercados, tecnologias e sistemas de inovação. Logo, a Ecoinovação tem contribuição direta com a redução dos impactos ambientais de produtos e processos (Coelho,2015; Zhu *et al.*, 2023).

Na agricultura, a ecoinovação pode se manifestar de várias formas, como o desenvolvimento de técnicas agrícolas que conservam recursos naturais, o uso de energias renováveis, a promoção da biodiversidade e a redução do uso de insumos químicos prejudiciais. Por exemplo, práticas agroecológicas que combinam conhecimento tradicional e científico são consideradas formas de ecoinovação, pois promovem a sustentabilidade dos sistemas agrícolas (Altieri & Nicholls, 2020; Jung; Yoo, 2023; Stroparo, 2023)

Tratando especificamente das cadeias produtivas do mel e da erva-mate verifica-se que a apicultura é uma importante atividade agrícola complementar com grande valor socioeconômico, colaborando na melhoria da desigualdade e inclusão social, pois exige pouco investimento e fácil aprendizado, e alta produtividade, em comparação com outras intervenções agrícolas que visam à redução da pobreza nas comunidades rurais (Cano,2020).

A apicultura caracteriza-se como uma importante fonte de renda, seu cultivo relaciona-se diretamente com a preservação das abelhas e apresenta-se importante em relação à manutenção do equilíbrio ecológico e, neste sentido, atende aos conceitos do tripé da sustentabilidade, contribui para a economia, pois traz renda para o agricultor, transforma a parte social, pois necessita de mão de obra familiar e ecológico, pois preserva as espécies e não precisa da realização do desmatamento para a criação (Postelaro, 2021; Stroparo; Floriani, 2024)

A erva-mate (*Ilex paraguariensis*), por outro lado, é um dos principais Produtos Florestais não Madeiráveis (PFNM) do segmento florestal brasileiro. Nativa de Brasil e

Paraguai, produz folhas que podem ser utilizadas para diversos fins sendo os mais comuns chás e chimarrão além e uma gama de outros produtos como na cosmetologia e indústria alimentícia. (Lopes, Stroparo, 2022; Stroparo et al, 2023).

De acordo com a Embrapa erva-mate tem sido fundamental para a economia de muitos municípios do Sul do Brasil e, atualmente, é o principal produto não madeireiro do agronegócio florestal na região. O setor ervateiro, que já teve um ciclo econômico no qual era chamado de "Ouro Verde", passou por um longo período de estagnação, com consequente queda nos investimentos e no desenvolvimento de tecnologias.

Em 2022, o cultivo de erva-mate no Paraná alcançou a marca impressionante de 316.615 toneladas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse volume significativo reforça a importância do Paraná como um dos principais produtores dessa planta no Brasil, destacando-se no cenário nacional e internacional (IBGE, 2020). Conforme o Deral, Prudentópolis têm uma das melhores produções de erva-mate do Paraná. É o principal produtor de erva-mate do país, o Paraná representa 63% da produção nacional. De acordo com os dados, só no último ano a erva-mate produzida no Estado somou aproximadamente 638 mil toneladas. Isso representa um crescimento de 17% em relação a 2019.

METODOLOGIA

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, combinando revisão integrativa de literatura. A revisão integrativa de literatura foi realizada para identificar e sintetizar os principais estudos e descobertas relacionados à aplicação da Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) eecoinovação na agricultura sustentável, com foco na produção de mel e erva-mate. Para tanto, realizou-se buscas por artigos científicos nas bases Web of Science, Scopus e ScienceDirect. Para a revisão integrativa de literatura foram utilizados descritores como "Artificial Intelligence in Farming," "Eco-innovation in Agriculture," "Precision Agriculture," "Sustainable Farming Practices," "Honey Production," e "Yerba Mate Cultivation."

Dentre os critérios utilizados optou-se pela inclusão de artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que discutem ecoinovações e cadeias produtivas do mel e erva-mate, publicações em inglês ou português; estudos atuais e/ou clássicos aqui entendidos aqueles com número significativo de citações acadêmicas para garantir a atualidade dos dados e textos relacionados a sustentabilidade e/ou eficiência produtiva. Exclui-se do portfólio artigos que não abordavam diretamente a sustentabilidade ou a eficiência produtiva, publicações duplicadas e estudos com metodologia insuficiente ou dados inconclusivos.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível aferir a relevância da inserção de tecnologias, notadamente as ecoinovações no contexto da agricultura familiar. A incorporação de tais tecnologias permite um monitoramento preciso dos recursos naturais, otimizando o uso de insumos como água e energia, o que contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis. Nesse contexto, a ecoinovação destaca-se por integrar avanços tecnológicos com práticas sustentáveis, buscando não apenas maximizar a produtividade, mas também minimizar os danos ao meio ambiente e promover a resiliência dos sistemas de produção (Carrillo-Hermosilla, del Río & Könnölä, 2010; Altieri & Nicholls, 2020).

Pesquisas similares foram desenvolvidas visando mensurar tais impactos e os achados denotam a relevância da incorporação de tecnologias para o desenvolvimento

de modelos sustentáveis de produção, garantindo que os processos produtivos sejam não só mais eficientes, mas também alinhados às exigências ambientais e sociais contemporâneas. Citam-se, como exemplos, pesquisa de Zhu *et al* (2023) que discute a aplicação deecoinovações em diferentes cadeias produtivas com foco em sustentabilidade. Outras pesquisas podem ser citadas como a de Requier *et al* (2020) que discute amplamente como a diversidade de abelhas (especialmente as melíferas) desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade agrícola ou tratando especificamente do uso de tecnologias emergentes (Aragão, 2023; Carrillo-Hermosilla; del Río; Könnölä, 2010), (Kamilaris, Kartakoullis & Prenafeta-Boldú, 2017), ou ainda na análise da produção sustentável de erva-mate, estudos indicam que a adoção de práticas ecoinovadoras na produção de erva-mate no sul do Brasil tem gerado impactos positivos em termos de sustentabilidade e competitividade no mercado global (Berté *et al.*, 2021). No contexto do desenvolvimento sustentável da produção de erva-mate, observa-se que práticas agroecológicas têm sido fundamentais para promover a sustentabilidade e valorizar os produtos oriundos da região sul do Brasil (Schneider & Ferrari, 2015).

Ressalte-se que, dentre as conclusões da pesquisa, reitera-se a relevância de políticas públicas que incentivem a incorporação de tecnologias e capacitem os agricultores para desafios ambientais e econômicos contemporâneos como, por exemplo, melhoria nos sistemas de acesso ao crédito com políticas de custeio, fomento, capital de giro e mecanização.

REFERÊNCIAS

- ALTIERI, M. A.; NICHOLLS, C. I. **Agroecology and the emergence of a post COVID-19 agriculture**. *Agriculture and Human Values*, v. 37, p. 525-526, 2020.
- ARAGÃO, A. **Duty of Legal Eco-innovation for Sustainability**. In: [S. l.: s. n.], 2023.
- BERTÉ, M. L. *et al.* **Ecoinovação e sustentabilidade na produção de erva-mate: Um estudo no sul do Brasil**. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 10, n. 2, p. 139-151, 2021.
- BRIA, F; MOROZOV, E. **A cidade inteligente: tecnologias urbanas e democracia**. Ubu Editora, 2020.
- CANO, C. B.; DA LUZ, C. F. P.; GOMES, E. **A inserção das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira na cadeia produtiva do Mel**. *Repositório de casos sobre o Big Push para a Sustentabilidade no Brasil (COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE)*, São Paulo, 2020.
- CARRILLO-HERMOSILLA, J.; DEL RÍO, P.; KÖNNÖLÄ, T. **Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies**. *Journal of Cleaner Production*, [s. l.], v. 18, n. 10, p. 1073–1083, 2010.
- CLARO, P. B. de O.; CLARO, D. P. **Sustentabilidade estratégica: existe retorno no longo prazo?**. *Revista de Administração*, [s. l.], v. 49, n. 2, p. 291–306, 2014.
- COELHO, M. A. **Ecoinovação em uma pequena empresa de reciclagens da cidade de Manaus**. *RAI Revista de Administração e Inovação*, v. 12, n. 1, p. 121-147, 2015.
- DE CARVALHO, A. P.; BARBIERI, J. C. **Inovações Socioambientais em Cadeias de Suprimento: Um Estudo de Caso Sobre o Papel da Empresa Focal**. *RAI Revista de Administração e Inovação*, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 232–256, 2013.

JACOMOSSI, R. et al. **Fatores Determinantes da Ecoinovação: Um Estudo de Caso a partir de uma Indústria Gráfica Brasileira.** *Gestão & Regionalidade*, v. 32, n. 94, p. 101-117, 2016.

JUNG, D.-J.; YOO, S.-S. Reacting to rural problems or creating cognitive space? Knowledge production and the diffusion of the agroecology movement in Chiang Mai, Thailand. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, v. 47, n. 8, p. 1186–1206, 2023.

KAMILARIS, A.; KARTAKOULLIS, A.; PRENAFETA-BOLDÚ, F. X. **A review on the practice of big data analysis in agriculture: Implications for sustainability and eco-innovation.** *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 143, p. 23-37, 2017.

LOPES, L. R.; STROPARO, T. R. **Cultura de pinus taeda: custos e resultados.** In: Editora Científica. (Org.). *Open Science Research*, v. 1, Guarujá: Editora Científica, 2022.

MUTSAERS, M. **Sustainability in beekeeping: From honey production to environmental protection.** *Beekeeping Journal*, v. 56, n. 4, p. 273-280, 2019.

PARANÁ. Secretaria de Agricultura e do Abastecimento. Departamento de Economia Rural (Deral). Disponível em: <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Departamento-de-Economia-Rural-Deral>. Acesso em: 22 jun. 2024.

POSTELARO, E. R.; DE AQUINO, M. H.; JUNIOR, E. F. **Apicultura familiar: sua importância no cenário econômico, social e ecológico.** *Interface*, v. 18, n. 1, 2021.

REQUIER, F. et al. **The role of honeybee diversity in promoting agricultural sustainability.** *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 295, p. 106899, 2020.

SCHNEIDER, S.; FERRARI, D. L. **Sustainable development and the production of yerba mate (*Ilex paraguariensis*) in Southern Brazil.** *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 10, n. 2, p. 103-112, 2015.

STROPARO, T. R. **Território, agroecologia e soberania alimentar: significações e repercussões sob a égide decolonial.** *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 13, n. 39, p. 462–472, 2023.

STROPARO, T. R.; FLORIANI, N. **Agroecological certification system and commercialization channels: a look under the eco-innovation shield.** In: IV Simpósio Latino-Americano de Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária - IV SLACTIA, Anais... 2022.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. **Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade.** In: Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, 2024.

STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. **Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel.** *Open Science Research X*, 1. ed.: Editora Científica, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. **Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade.** In: **Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.** Anais...Diamantina(MG) Online, 2024.

WCED - World Commission on Environment and Development. *Our common future.* Oxford: Oxford University Press, 1987.

VASCONCELOS, I.; PINOCHET, L. C. **A Tecnologia Como Forma de Controle Burocrático: Uma Análise Crítica do Uso dos Sistemas de Segurança de Informática em uma Empresa de Alta Tecnologia.** **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 3, n. 1, p. 79-94, 2002.

ZHU, P. et al. **Eco-innovation and sustainable value chains: A review of impacts on environmental performance.** *Journal of Cleaner Production*, v. 330, p. 129476, 2023.

ZUBOFF, Shoshana. Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. **Revista de administração de empresas**, v. 34, p. 80-91, 1994.